

HUKUM DAGANG SEBAGAI INSTRUMEN PEMBATAS KEKUASAAN EKONOMI DALAM PRAKTIK BISNIS

Oktavianti Yolanda¹, Mega Dewi Ambarwati²

E-mail: oktaviantiyolanda@gmail.com¹, megadewi@untag-sby.ac.id²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: oktaviantiyolanda@gmail.com

Abstrac

Commercial law is often understood as merely a set of technical rules governing trade activities and relationships between business actors. However, in modern business practice, commercial law has a far more substantial function: as an instrument for limiting economic power. Concentrated economic power in certain business actors has the potential to give rise to unfair business practices that are detrimental to the public interest. This article is a reflective-normative study that positions commercial law as a tool for state control over economic dominance in business practices. Using a normative legal approach and conceptual analysis, this paper demonstrates that commercial law aims not only to create legal certainty but also to maintain a balance between business freedom and economic justice. This approach is relevant to addressing the increasingly complex challenges of contemporary business practices.

Keywords: *commercial law, economic power, business practices, economic justice.*

Abstrak

Hukum dagang sering kali dipahami sebatas seperangkat aturan teknis yang mengatur aktivitas perdagangan dan hubungan antar pelaku usaha. Padahal, dalam praktik bisnis modern, hukum dagang memiliki fungsi yang jauh lebih substansial, yaitu sebagai instrumen pembatas kekuasaan ekonomi. Kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu berpotensi melahirkan praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan kepentingan publik. Artikel ini merupakan kajian reflektif-normatif yang menempatkan hukum dagang sebagai alat kontrol negara terhadap dominasi ekonomi dalam praktik bisnis. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis konseptual, tulisan ini menunjukkan bahwa hukum dagang tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini relevan untuk menjawab tantangan praktik bisnis kontemporer yang semakin kompleks.

Kata kunci: hukum dagang, kekuasaan ekonomi, praktik bisnis, keadilan ekonomi.

PENDAHULUAN

Praktik bisnis pada dasarnya dibangun di atas prinsip kebebasan berusaha dan pencarian keuntungan. Namun, dalam realitas ekonomi modern, kebebasan tersebut sering kali tidak berjalan dalam posisi yang setara. Pelaku usaha dengan kekuatan modal besar,

jaringan luas, dan akses kebijakan yang kuat cenderung memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah pasar. Dominasi ini, apabila tidak dikendalikan, berpotensi mengarah pada konsentrasi kekuasaan ekonomi yang merugikan pelaku usaha kecil, konsumen, bahkan stabilitas perekonomian itu sendiri.

Dalam konteks ini, hukum dagang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan teknis mengenai transaksi dan perniagaan. Hukum dagang justru mencerminkan sikap negara dalam mengatur relasi kekuasaan di bidang ekonomi. Negara melalui hukum dagang berupaya memastikan bahwa kekuatan ekonomi tidak berkembang tanpa batas dan tetap berada dalam koridor kepentingan umum serta keadilan sosial.¹

Namun, perbandingan antara regulasi hukum dagang nasional dengan standar internasional juga membawa kompleksitas tersendiri. Tidak hanya perlu mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga harus memperhitungkan keragaman sosial, budaya, dan politik di antara negara-negara peserta. Selain itu, adaptasi regulasi hukum dagang nasional dengan standar internasional juga memunculkan isu-isu terkait kedaulatan hukum dan kemandirian kebijakan nasional. Dalam konteks globalisasi yang semakin terintegrasi, analisis komparatif ini menjadi penting dalam memahami dinamika perdagangan internasional dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam harmonisasi hukum dagang nasional dengan standar internasional.

Dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif saat ini, terlepas dari segala permasalahan perdagangan, para pelaku ekonomi akan berusaha untuk tetap produktif dan tetap eksis, penggiat ekonomi ada yang berbuat baik, namun banyak pula yang berbuat buruk para pelaku ekonomi jahat ini selalu berusaha menghancurkan kegiatan usaha para pesaingnya melalui persaingan usaha dan dagang. Namun persaingan antar perusahaan sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kegiatan usaha, asalkan badan usaha dapat mentaati pedoman hukum persaingan usaha yang sehat².

Badan hukum dan badan hukum lain yang mempunyai hak pertunjukan juga wajib memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan para pihak dan mempunyai akibat hukum, meskipun berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pihak lain berhak menuntut pelaksanaan kontrak. Sedangkan Svekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Artikel ini berangkat dari pemikiran bahwa kekuasaan ekonomi pada dasarnya adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam sistem pasar. Yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan kekuasaan ekonomi itu sendiri, melainkan bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi agar tidak berubah menjadi alat penindasan ekonomi. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hukum dagang sebagai instrumen normatif sekaligus etis dalam membatasi kekuasaan ekonomi dalam praktik bisnis, khususnya dalam kerangka hukum Indonesia.

¹Fuady, Munir. *Hukum Dagang Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

²ani, Ahmad. "Dominasi Ekonomi dan Tantangan Penegakan Hukum Dagang di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 243-262.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter reflektif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dipadukan dengan penalaran hukum penulis terhadap fenomena praktik bisnis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum dagang dan persaingan usaha, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan tulisan ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pemaknaan norma hukum dalam membatasi kekuasaan ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Kekuasaan Ekonomi dalam Praktik Bisnis

Kekuasaan ekonomi dalam praktik bisnis tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasat mata. Ia sering kali hadir melalui mekanisme pasar yang tampak normal, seperti penguasaan rantai distribusi, pengendalian pasokan, atau kemampuan memengaruhi preferensi konsumen. Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dapat menentukan standar harga, kualitas, bahkan menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam pasar.

Prasetyo (2019) menguatkan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa negara hukum tidak boleh bersikap netral terhadap ketimpangan ekonomi. Dalam perspektif keadilan ekonomi, hukum dagang harus ditempatkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan sejalan dengan tujuan kesejahteraan sosial. Pendekatan kritis terhadap hukum dagang juga menemukan relevansinya dalam gagasan ekonomi Pancasila yang dikemukakan Mubyarto. Dominasi kekuasaan ekonomi oleh segelintir pelaku usaha bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum dagang perlu diarahkan untuk memperkuat posisi pelaku usaha lemah tanpa menghambat dinamika pasar.³

Pasal 25 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku usaha dialrang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik darisegi harga maupun kualitas.
- b. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.⁴

Hukum Dagang dan Fungsinya dalam Pembatasan Kekuasaan Ekonomi

Hukum dagang pada hakikatnya merupakan hasil dari pergulatan antara kepentingan pasar dan kepentingan sosial. Dalam perspektif pemikiran penulis, hukum dagang tidak bersifat netral secara nilai, melainkan sarat dengan tujuan untuk mengendalikan akses dari kebebasan ekonomi. Sebagai instrumen pembatas kekuasaan ekonomi, hukum dagang bekerja melalui pengaturan yang bersifat preventif dan korektif.

³Negara Hukum dan Keadilan Ekonomi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 567–589.

⁴Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Secara preventif, hukum dagang menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilampaui oleh pelaku usaha, misalnya melalui pengaturan bentuk badan usaha, perjanjian dagang, dan kewajiban transparansi.

Sementara itu, secara korektif, hukum dagang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan posisinya. Lebih jauh, hukum dagang berfungsi menjaga keseimbangan kepentingan antara efisiensi ekonomi dan keadilan. Efisiensi memang penting untuk pertumbuhan, tetapi tanpa pembatasan hukum, efisiensi dapat dicapai dengan mengorbankan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, hukum dagang menjadi instrumen yang menegaskan bahwa keberhasilan bisnis tidak boleh dicapai melalui dominasi yang merusak tatanan pasar.

Adapun beberapa tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain: (Arliman S, 2019)

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.

Implementasi Hukum Dagang dalam Praktik Bisnis di Indonesia

Dalam praktik bisnis di Indonesia, hukum dagang berperan sebagai instrumen yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan tujuan negara sebagaimana tercermin dalam konstitusi, khususnya prinsip keadilan sosial. Hukum dagang bekerja melalui pengaturan bentuk badan usaha, perjanjian komersial, serta tata kelola perusahaan. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepatutan dan itikad baik.

Salah satu prinsip usaha dalam persaingan usaha adalah perlindungan terhadap konsumen. Persaingan sehat akan memastikan harga terbentuk secara wajar berdasarkan mekanisme pasar, bukan melalui pengaturan pengatur kartel atau monopoli. Selain itu, Persaingan juga mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa karena pelaku usaha akan terus berlomba memberikan yang terbaik bagi konsumen.⁵ Hukum dagang berimplikasi langsung terhadap penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis, seperti kontrak jual beli, kerja sama usaha, distribusi, dan waralaba. Ketentuan hukum dagang mendorong para pihak untuk menyusun perjanjian secara tertulis, jelas, dan proporsional sehingga dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum dagang tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan formal. Diperlukan penafsiran hukum yang progresif serta pengawasan yang konsisten agar hukum dagang benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai pembatas kekuasaan ekonomi. Implikasi lain dari penerapan hukum dagang adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap etika dan profesionalisme bisnis. Kepatuhan terhadap hukum dagang mendorong transparansi, kejujuran, serta tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, hukum dagang tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga membentuk budaya bisnis yang sehat dan berintegritas.

⁵Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable* ISSN,2541, 7037.

Dengan demikian, hukum dagang tidak lagi dipandang sebagai hambatan bisnis, melainkan sebagai instrumen strategis yang membantu pelaku usaha mencapai keberlanjutan usaha secara legal dan etis. Sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis. Hukum dagang berimplikasi sebagai dasar penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam praktiknya, pelaku usaha semakin didorong untuk memilih penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi karena dianggap lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis.

Tabel
Tinjauan Perjanjian Kerja Sama

Positif	Negatif
Meningkatkan Efisiensi	Mengurangi bahkan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha
Mengurangi Resiko Bisnis	Membatasi produk/pasokan
Meningkatkan Metode Distribusi	Meningkatkan harga

Analisis Kritis terhadap Efektivitas Hukum Dagang

Efektivitas hukum dagang sebagai instrumen pembatas kekuasaan ekonomi sangat bergantung pada keberanian negara dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa hukum ekonomi sering kali berada dalam posisi dilematis, yakni antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, hukum dagang tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai fasilitator pasar, melainkan sebagai mekanisme koreksi terhadap ketimpangan struktural.

Suhartono (2019) menegaskan bahwa ketimpangan kekuasaan ekonomi dalam praktik bisnis kerap lahir bukan karena ketiadaan hukum, melainkan akibat lemahnya orientasi keadilan dalam penegakan hukum ekonomi. Penegakan hukum yang terlalu legalistik menyebabkan praktik dominasi ekonomi sulit dijangkau selama masih memenuhi syarat formal. Pandangan ini relevan dengan kondisi hukum dagang di Indonesia yang masih menekankan kepastian hukum, tetapi kurang sensitif terhadap dampak sosial-ekonomi⁶.

Khairandy (2017) menyatakan bahwa relasi antara hukum dagang dan hukum persaingan usaha tidak dapat dipisahkan dalam membatasi kekuasaan ekonomi. Hukum dagang yang mengatur kebebasan berkontrak dan struktur badan usaha harus dibaca secara sistemik dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tanpa pendekatan sistemik tersebut, hukum dagang justru berpotensi melegitimasi praktik bisnis yang eksklusif⁷.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan baru bagi hukum dagang. Model bisnis berbasis platform memungkinkan terjadinya akumulasi kekuasaan ekonomi dalam waktu singkat tanpa penguasaan aset fisik. Fenomena ini,

⁶Hukum dan Ketimpangan Kekuasaan Ekonomi dalam Praktik Bisnis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 235–256.

⁷*Hukum Persaingan Usaha: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017

sebagaimana dikemukakan Susanti (2019), menuntut pendekatan hukum ekonomi yang lebih progresif dan kritis agar hukum tidak tertinggal dari dinamika pasar.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Riski Febria Nurita dan La Rian Hidayat (2020) menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia saat ini lebih berorientasi pada pertumbuhan daripada pemerataan, sehingga memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kapitalisme di Indonesia tidak bisa hanya dilihat sebagai sistem ekonomi, melainkan sebagai struktur sosial-hukum yang membentuk perilaku, kebijakan, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Analisis ini menjadi penting agar hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai pelindung kepentingan modal, tetapi sebagai instrumen yang mengembalikan orientasi pembangunan ekonomi pada prinsip kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi⁹.

Ketimpangan Ekonomi dan Hukum Dagang di Indonesia

Ketimpangan ekonomi di Indonesia bukan sekadar masalah distribusi pendapatan, tetapi telah menjadi fenomena struktural yang melekat dalam relasi antara modal, negara, dan hukum. Dalam sistem kapitalistik, hukum tidak hanya mengatur perilaku pasar, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang merefleksikan dan memperkuat struktur kekuasaan ekonomi.

Sosiologi hukum menyatakan bahwa hukum di negara dengan kapitalisme yang kuat cenderung menjadi alat stabilisasi bagi kekuatan ekonomi dominan. Dalam konteks Indonesia, struktur hukum sering kali mencerminkan kepentingan elite kapitalis, terutama dalam pembentukan regulasi investasi, pertambangan, dan perpajakan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu hadir sebagai sarana keadilan sosial, melainkan sebagai “mekanisme pemeliharaan” struktur kapitalistik.

Oleh karena itu, hukum dagang perlu dipahami sebagai instrumen dinamis yang tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga mengarahkan distribusi kekuasaan ekonomi agar lebih berkeadilan. Tanpa pembaruan konseptual dan penegakan yang berorientasi pada keadilan substantif, fungsi pembatasan hukum dagang akan kehilangan relevansinya.

Refleksi Kritis Berbasis Literatur Ilmiah

Literatur hukum menunjukkan bahwa hukum dagang tidak pernah berdiri dalam ruang hampa nilai. Rahardjo (2009) menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana perubahan sosial, termasuk dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, hukum dagang semestinya berfungsi sebagai alat transformasi yang mampu mengoreksi ketimpangan relasi ekonomi..

KESIMPULAN

Hukum dagang sebagai instrumen pembatas kekuasaan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan keadilan sosial. Kekuasaan ekonomi merupakan konsekuensi logis dari sistem pasar, namun tanpa pembatasan hukum, kekuasaan tersebut berpotensi berkembang secara eksekusif dan merusak prinsip persaingan yang sehat.

⁸ “Pendekatan Kritis dalam Penegakan Hukum Ekonomi.” *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 1–18

⁹ “Relasi Hukum, Negara, dan Pasar dalam Sistem Ekonomi Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 1–20.

Melalui pendekatan reflektif-normatif, artikel ini menegaskan bahwa hukum dagang tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis transaksi, tetapi juga sebagai alat kontrol negara terhadap dominasi ekonomi dalam praktik bisnis. Hukum dagang berperan memastikan bahwa keberhasilan bisnis tidak dicapai melalui penyalahgunaan posisi dominan, melainkan melalui persaingan yang adil dan bertanggung jawab.

ke depan, tantangan utama hukum dagang terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan model bisnis modern, termasuk ekonomi digital dan globalisasi pasar. Dengan pembaruan regulasi, penegakan hukum yang progresif, serta kesadaran hukum pelaku usaha, hukum dagang diharapkan dapat terus menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembatas kekuasaan ekonomi demi terciptanya iklim usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- ani, Ahmad. "Dominasi Ekonomi dan Tantangan Penegakan Hukum Dagang di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 243–262.
- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Journal Equitable ISSN,2541, 7037.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Persaingan Usaha: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Nasution, Bahder Johan. "Relasi Hukum, Negara, dan Pasar dalam Sistem Ekonomi Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 1–20.
- Prasetyo, Teguh. "Negara Hukum dan Keadilan Ekonomi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 567–589.
- Putri, Nabila Sekar. "Hukum Dagang sebagai Instrumen Pengendali Kekuasaan Pasar." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2021): 55–74.
- Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia.
- Suhartono, Edi. "Hukum dan Ketimpangan Kekuasaan Ekonomi dalam Praktik Bisnis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 235–256.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Pendekatan Kritis dalam Penegakan Hukum Ekonomi." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 1–18.